

IV Simposio “De la hipótesis a la tesis”
17-18 de junio de 2026

<https://eventos.uva.es/147835/detail/iv-simposio-de-la-hipotesis-a-la-tesis-del-programa-de-doctorado-interuniversitario-en-traductologi.html>

Libro de resúmenes

Dr. Sara Barroso Tapia

Universidad de Valladolid

sara.barroso@uva.es

Más allá de la etiqueta “en desuso”: análisis de corpus sobre la vigencia actual de la fraseología “zombi” en el lenguaje cotidiano (alemán-español)

Este trabajo aborda la brecha entre la descripción lexicográfica y la realidad pragmático-discursiva de las unidades fraseológicas (UF) en alemán y español. Se analiza la fraseología *zombi*: unidades que, a pesar de figurar en diccionarios con marcas de uso que las califican como “anticuadas”, “en desuso” o “arcaicas”, mantienen presencia vital en el discurso contemporáneo. A este respecto, cabe señalar que, aunque la fraseología alemana y la contrastiva alemán-español basada en corpus han experimentado un auge notable gracias a trabajos fundamentales como los de Steyer (2010), Mellado Blanco (2020, 2022), Mansilla Pérez (2018) y Barroso Tapia (2025, 2026), estos se han centrado mayoritariamente en la fijación y la idiomatización, dejando en un segundo plano la validación empírica de las marcas cronológicas y sociolingüísticas.

Para este estudio se parte de un listado compuesto por UF de diversa tipología cuya vigencia ha sido cuestionada por la lexicografía. Como ejemplos ilustrativos de esta disonancia en ambas lenguas, se examinan la UF alemana *jmdn. in Lohn und Brot nehmen* y la española *nacer o venir con un pan debajo del brazo*. Aunque obras como Duden (2023) y Buitrago (2000) insisten en su desuso, el análisis empírico revela que, mientras que de la expresión alemana se han localizado al menos 25 casos en contextos recientes, en el español la cifra supera los 400, lo que evidencia una salud lingüística que la lexicografía estática no logra capturar.

La metodología se fundamenta en la lingüística de corpus mediante la herramienta Sketch Engine, utilizando los corpus de gran tamaño deTenTen y esTenTen. El análisis se articula en dos niveles:

Cuantitativo: determinación de frecuencias normalizadas para evaluar si el volumen de aparición justifica las etiquetas de “en desuso”, en español, o “veraltet” en alemán.

Cualitativo: examen pormenorizado de las concordancias para determinar el uso actual de estas unidades. Se analizará si su significado original se mantiene estable o ha experimentado cambios semánticos, además de observar si los contextos de aparición y sus funciones pragmáticas han evolucionado respecto a las definiciones tradicionales.

Los resultados pretenden demostrar la necesidad de integrar corpus digitales como herramienta indispensable para actualizar las marcas de uso. Este hallazgo es vital para la traductología profesional, ya que permite ofrecer una imagen fiel de la lengua actual y constituye un requisito esencial para evitar que el traductor descarte opciones fraseológicas plenamente vigentes por un exceso de confianza en repertorios no actualizados.

Palabras clave: Fraseología contrastiva, traductología, análisis de corpus, Sketch Engine, alemán-español.

Referencias bibliográficas

- Barroso Tapia, S. (2025). Entre musas y arpías: un estudio de corpus de la representación de la mujer en la fraseología alemana. *Magazin: Revista de Germanística Intercultural*, 34(34), 94–108.
<https://revistascientificas.us.es/index.php/mAGAzin/article/view/28613/25897>
- Barroso Tapia, S. (2026). Unidades fraseológicas que contienen pan y Brot en las culturas española y alemana: incoherencias entre su descripción semántica formal y su uso real. En C. Mellado Blanco, E. Tabares Plasencia y C. Sinner (Eds.), *Contradicciones incoherencias y paradojas en la fraseología del español* (pp. 227–247). Peter Lang.
- Buitrago, A. (2000). *Diccionario de dichos y frases hechas*. Espasa.
- Duden. (2023). *Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik* (Vol. 11). Dudenverlag.
- Mansilla Pérez, A. (2018). Lingüística de corpus y fraseología contrastiva (alemán-español): Las combinaciones usuales de estructura [PREP + S]. El caso de entre lágrimas y unter Tränen. *Quaderns de Filologia - Estudis Lingüístics*, 22(22), 147–164.
<https://doi.org/10.7203/qf.22.11306>
- Mellado Blanco, C. (2020). (No) me importa un comino y sus variantes diatópicas. Estudio de corpus desde la gramática de construcciones. *ELUA*, 89–111.
<https://revistaelua.ua.es/article/view/2020-nAnexo%207-no-me-importa-un-comino-y-sus-variantes-diatopicas-estudio-de-corpus-desde-la-gramatica-de-construcciones>

- Mellado Blanco, C. (2022). Construcciones semiesquemáticas de valor intensificador desde los corpus paralelos: el caso de [von wegen X] y sus construcciones equivalentes en español. En J. Cuartero Otal, R. Gutiérrez-Pérez, J. P. Larreta Zulategui y M. Martínez Vázquez (Eds.), *La interfaz Léxico-Gramática: contrastes entre el español y las lenguas germánicas* (pp. 167–186). Peter Lang.
- Steyer, K. (2010). Korpusbasierte Phraseographie: Neue empirische Methoden und Beschreibungsformen. En C. Mellado Blanco, P. Buján Otero, C. Herrero Kaczmarek, N. M. Iglesias Iglesias y A. Mansilla Pérez (Eds.), *La fraseografía del s. XXI: Nuevas propuestas para el español y el alemán* (pp. 249–277). Frank & Timme.

Dr. Lalia Belabdi

Universidad de Valladolid

lialaliabelabdi@gmail.com

Etymological and theoretical perspectives on transcreation: From hypothesis to thesis

This study aims to redefine the compound term “transcreation,” challenging the widespread academic contributions that reduce it to a simple fusion of “translation” and “creativity”. For instance, Rike sees that the “*term indicates that a ‘translation,’ or ‘transfer,’ is involved, while at the same time alluding to creativity*” (Rike, 2013). Starting from an initial hypothesis proposing a different structure, this research adopts a qualitative and terminological approach to deconstruct the concept. The methodology includes a rigorous literature review, tracing the term’s origins from its philosophical writings in Leibniz (1676) and its application by Lal (1964), while also situating it within the framework of the target-oriented translation approaches established by Hermans (1999).

The qualitative analysis reveals that, terminologically, transcreation functions as a synthesis of transition (from “trans”) and creation (from the verb “to create”). Therefore, the results demonstrate that transcreation inherently requires substantial changes when moving from the source content to the target version to ensure suitability for the target audience, culture, and objectives.

Ultimately, this study concludes that initial academic assumptions regarding the terminology of transcreation are only partially valid from the outset. It is through a progressive research process that a refined and fully valid hypothesis is developed, culminating in a comprehensive thesis that distinguishes recent findings from our own, drawing on historical works that corroborate the idea of “all change is a kind of transcreation.” (Leibniz, 42: 1676).

Keywords: transcreation, valid hypothesis, thesis, translation studies, investigation

References:

- Hermans Theo, (1999), *Translation in Systems. Descriptive and System-oriented Approaches Explained*, Manchester, UK, St. Jerome.
- Lal Purushottam (1964), *Great Sanskrit plays in modern translation* (Vol. 142), New York, USA, New Directions Publishing.
- Leibniz Gottfried Wilhelm Von, (1676), *The Dialogue Pacidius to Philalethes*. Retrieved from, <https://www.humanities.mcmaster.ca/~rarthur/phil731/leibnizdialogue.pdf>
- Rike, S. M. (2013). Bilingual Corporate Websites-from Translation to Transcreation? *Journal of Specialised Translation*, 20, 68-85.

Habiba Chbab

Universidad de Alicante

habibachbab@gmail.com

Hacia una normalización de la neología médica trilingüe (inglés-árabe-español): estudio y propuesta de glosario en las áreas de anatomía y patología

El objetivo principal de este estudio es elaborar una propuesta de glosario trilingüe de neologismos médicos en la combinación inglés-árabe-español dentro de los campos de la anatomía y la patología. Como objetivos específicos, se plantean: 1) establecer un glosario especializado para profesionales y estudiantes; 2) analizar, mediante herramientas de cálculo (Excel), las categorías gramaticales y los tipos de composición predominantes; y 3) evidenciar la relevancia de esta herramienta para la normalización terminológica.

La metodología consiste en un estudio empírico mixto sobre un corpus de 500 fichas terminológicas extraídas de las versiones en inglés y árabe de cuatro manuales de referencia (Lippincott (2009), Davidson (2005), Junqueira (2010) y Macleod (2009)). Estas obras fueron seleccionadas bajo criterios de amplia difusión y prestigio, tanto profesional como internacional. Asimismo, para la delimitación del corpus se aplica un criterio cronológico que parte de 1835 (fundación de la Madrasa al-Alsun), hito de la traducción médica moderna en el mundo árabe. Se propone una definición de neologismo médico como el resultado de procedimientos de creación (derivación, composición, extensión semántica) o de traducción (préstamo, adaptación, traducción literal) para designar conceptos médicos emergentes.

El análisis examina los procedimientos de composición del inglés al árabe y al español. Mientras el árabe emplea la composición por adición (iḍāfa), por adjetivo (tarkīb waṣfi) y por amalgama (tarkīb maz̄yī), el español funciona como contraparte de contraste. Así, la correspondencia funcional de estos compuestos se analiza a través de sus propias pautas morfosintácticas bajo el criterio del Diccionario crítico de dudas inglés-español. Los resultados preliminares sugieren que, frente a la frecuencia de locuciones nominales en inglés y la marcada tendencia hacia estructuras descriptivas en árabe, el español presenta una mayor propensión hacia el uso de términos formados por una sola palabra de raíz culta. Finalmente, se concluye que el glosario se ofrece como una herramienta de apoyo orientada a optimizar la comunicación clínica y la labor traductora en las tres lenguas de estudio.

Palabras clave: Glosario médico, neologismos médicos, inglés, árabe, español, patología, anatomía, procedimientos de composición.

Referencias bibliográficas

- Finkel, R., Cubeddu, L. y Clark, M. (eds.) (2009). *Lippincott's Illustrated Reviews. Pharmacology*. Lippincott Williams y Wilkins.
- Haslett, C., Chilvers, E., Boon, N. y College, N. (eds.) (2002). *Davidson's Principles and Practice of Medicine*. Churchill Livingstone.
- Macleod, J. (2009). Macleod's Clinical Examination. En Douglas, G., Nicol, F. y Robertson, C. (eds.). Churchill Livingstone.
- Mescher, L. A. (2010). *Junqueira's Basic histology: Text and Atlas*. McGraw Hill.

Leila Cherrouk

Cuando la máquina interfiere: integración audiovisual en interpretación simultánea asistida por ordenador

Universidad de Alicante

leila.cherrouk@ua.es

La interpretación simultánea requiere la coordinación de procesos cognitivos complejos, tales como la comprensión, la producción y el control ejecutivo (Gile, 2009). La interpretación asistida por ordenador (IAO), basada en el reconocimiento automático del habla y la generación de sugerencias de traducción en tiempo real, intensifica la dimensión multimodal de esta actividad al introducir información visual potencialmente divergente respecto a la señal auditiva (Seeber, 2017). Estas discrepancias pueden conceptualizarse como situaciones controladas de interferencia interlingüística e intermodal, análogas a fenómenos descritos en la investigación sobre procesamiento bilingüe y control cognitivo.

El estudio analiza el impacto de interferencias audiovisuales en el procesamiento cognitivo-emocional de 22 intérpretes profesionales francés-inglés. En particular, se examinan las dificultades asociadas a la integración de canales multimodales, el efecto facilitador o inhibidor de la presencia de texto y los mecanismos cognitivos y afectivos implicados en la resolución de conflictos intermodales. Para ello, se ha diseñado un protocolo experimental controlado con cinco condiciones: una condición de control sin apoyo visual, una condición congruente y tres condiciones de incongruencia (numérica, terminológica y referencial).

El análisis adopta un enfoque multimodal integrador que combina indicadores del output lingüístico (errores, disfluencias y estrategias), registros oculométricos (fijaciones y sacadas), medidas fisiológicas (actividad electrodérmica y variabilidad de la frecuencia cardíaca) y seis pruebas neuropsicológicas destinadas a evaluar funciones ejecutivas clave, como la memoria de trabajo, la inhibición y la coordinación de tareas. Esta triangulación permite caracterizar de forma conjunta la dinámica cognitivo-emocional ante situaciones de interferencia audiovisual.

Los resultados preliminares indican un efecto robusto de dominancia visual, acompañado de un aumento significativo del esfuerzo cognitivo en condiciones de incongruencia. Estos hallazgos ponen de relieve el papel del control ejecutivo en la gestión de conflictos multimodales y contribuyen a comprender los mecanismos que modulan la integración de información auditiva y visual en contextos de IAQ, con implicaciones directas para la formación de intérpretes y el diseño de herramientas de apoyo (Li & Chmiel, 2024).

Palabras clave: interpretación simultánea asistida por ordenador; interferencia audiovisual; dominancia visual; control ejecutivo; integración multimodal

Referencias bibliográficas

- Gile, D. (2009). *Basic concepts and models for interpreter and translator training* (2nd ed.). John Benjamins.
- Li, T., & Chmiel, A. (2024). Automatic subtitles increase accuracy and decrease cognitive load in simultaneous interpreting. *Interpreting*, 26(2), 253–281.
- Seeber, K. G. (2017). Multimodal processing in simultaneous interpreting. In J. W. Schwieter & A. Ferreira (Eds.), *The handbook of translation and cognition* (pp. 461–475). Wiley Blackwell.

Ana Compañy Martínez

Universidad de Alicante

ana.company@ua.es

Una aproximación teórica a la traducción de la novela romántica

La literatura romántica comercial, término que engloba obras que se centran en la relación romántica entre dos o más personajes y que siguen unas convenciones o fórmulas de género definidas, a menudo diferentes entre culturas, es un género de gran peso en mercado editorial actual. Sin embargo, el mundo académico de la traducción tradicionalmente ha relegado todo lo clasificado como de masas o comercial a un segundo plano. En los últimos años, podemos observar una reversión de esta tendencia, con un aumento del interés en lo popular desde los Estudios de Traducción. En este contexto, se han realizado algunos estudios sobre obras (Bianchi & D’Arcangelo, 2015) o colecciones (Kemppinen, 1989) concretas y dificultades de traducción encontrados en el género de la literatura romántica (Cantora, 2013). No obstante, no encontramos estudios más amplios que abarquen el género en su totalidad en la combinación inglés-español.

Por ello, el objetivo de este estudio es sentar las bases para un análisis en el marco de los Estudios Descriptivos de Traducción que nos permita identificar las normas de traducción que rigen la traducción de literatura romántica en la combinación inglés-español, la posible evolución de estas normas y qué factores influyen en las decisiones. En especial, se pretende comprobar si la categorización como «romántica» determina la toma de decisiones a la hora de tratar con problemas de traducción, como los antropónimos o la oralidad ficticia, pero también en la estrategia de traducción a nivel macrotextual, o si hay otros factores que se deberían tener en cuenta.

Para ello, se ha seleccionado un corpus de novelas de género romántico traducidas del inglés al español y publicadas en España en los últimos cincuenta años, teniendo en cuenta aspectos extratextuales como su colección o su editorial, su fecha de publicación o su subgénero literario, para luego proceder a su análisis.

Palabras clave: literatura popular, novela romántica comercial, normas de traducción, descriptivismo, políticas de traducción

Referencias bibliográficas

Bianchi, D., & D’Arcangelo, A. (2015). “Translating History or Romance? Historical Romantic Fiction and Its Translation in a Globalised Market”. *Linguistics and Literature Studies*, 3(5), 248–253.

Cantora Tuñón, L. (2013). *Proper Names as Cultural Referents in British Chick Lit: A corpus-based analysis of their translations into Spanish and Italian*. University of Leeds.

Fuchs, B. (2004). *Romance*. Routledge.

Kemppinen, A. (1989). “Translating for Popular Literature with Special Reference to Harlequin Books and their Finnish Translations”. *Empirical Studies in Translation and Linguistics*. University of Joensuu, 113-137.

Toury, G. (1995). *Descriptive Translation Studies and Beyond*. John Benjamins.

Víctor Cruz García

Estudio del aprendizaje emocional y el trato de temas delicados o tabú en población española joven a través del cine de terror

Universidad de Alicante

victorcruzgarcia93@gmail.com

A lo largo de la historia del cine, los géneros tradicionalmente considerados “menores”, y en particular el cine de terror, han funcionado como un reflejo simbólico de las fobias, tensiones e inquietudes propias de cada época. Así, los contenidos y las temáticas del cine de terror han ido modificándose a lo largo de las décadas. En la actualidad, las ansiedades colectivas continúan expresándose a través de este género, si bien se observa un desplazamiento hacia formas más específicas y simbólicas de representación. Este viraje ha dado lugar a un tipo de terror especialmente adecuado para abordar problemáticas complejas, tales como el terror racial, la angustia ante el deterioro y la dependencia en la vejez, o la depresión asociada a la maternidad y el duelo tras la pérdida de un ser querido (Millar & Lee, 2021). Sin embargo, son escasos los estudios que analizan los mensajes actuales de este cine, así como su utilidad para trabajar estas temáticas en población joven española, y específicamente en estudiantes vinculados a las Ciencias de la Salud (Gómez-Ruiz & Carrillo Ortiz, 2023).

En este contexto, la pregunta de investigación es: ¿hasta qué punto los códigos simbólicos y metafóricos del cine de terror resultan más eficaces que los de otros géneros cinematográficos en la transmisión de experiencias emocionales complejas?

Se plantean tres objetivos específicos: (1) analizar la percepción y comprensión de los mensajes sociales y emocionales transmitidos a través del cine de terror; (2) examinar la correspondencia entre los temas y miedos representados en el cine de terror y su aplicación en procesos de duelo; y (3) estudiar la influencia de variables culturales, lingüísticas y mediáticas (el idioma, la traducción y el doblaje) en la recepción y resignificación de los mensajes presentes en el cine de terror.

Para responder al primer objetivo, se diseñará un estudio experimental en el que participarán estudiantes de diferentes grados de Ciencias de la Salud (Enfermería, Psicología, Nutrición, Medicina, entre otros). Empleando como base la Teoría de la Gestión del Terror, se diseñará un experimento con visionado de cortometrajes vinculados al cine de terror (en comparación con cine dramático) para analizar las respuestas emocionales en cada uno de los grupos. Se evaluarán medidas de

ansiedad, así como emociones positivas y negativas, además de un inventario de síntomas para descartar patología.

Para responder al segundo objetivo, se realizará un análisis de corpus de películas de cine de terror que aborden específicamente el ámbito del duelo y la pérdida, identificando aquellos fragmentos en los que aparezcan emociones complejas como la culpa o el pánico.

Finalmente, para responder al tercer objetivo, los fragmentos identificados en el estudio previo de corpus se analizarán desde la perspectiva de la traducción audiovisual (Borio, 2022), prestando especial atención a las estrategias de subtítulo y doblaje empleadas para reproducir emociones como el miedo, la culpa o el horror.

Palabras clave: cine, traducción audiovisual, duelo, culpa, teoría de gestión del terror

Referencias bibliográficas:

- Borio, A. (2022). Efectos transculturales de las estrategias de doblaje y subtitulación para las películas de terror y de humor. *Artifara*, 22(2), 129–138. <https://doi.org/10.13135/1594-378X/7096>
- Gómez-Ruiz, M. Á., & Carrillo Ortiz, E. (2023). Reflexiones socioeducativas desde el cine de terror actual. *Hachetetepe. Revista científica en Educación y Comunicación*, (27), 1–16. <https://doi.org/10.25267/Hachetetepe.2023.i27.2202>
- Millar, B., & Lee, J. (2021). Horror films and grief. *Emotion Review*, 13(3), 171–182.

María Azucena García García

La publicidad de las Universidades en España: análisis de su estrategia, diseño e impacto

Universidad de Valladolid

mariaazucena.garcia@uva.es

La creciente competencia entre universidades españolas, especialmente entre el sector público y privado, ha reforzado el papel de la comunicación publicitaria como herramienta estratégica de captación de estudiantes. (Ortega, et al., 2023a). En este contexto, la investigación analiza las estrategias publicitarias desarrolladas por las universidades españolas, con especial atención a sus transformaciones recientes en entornos digitales. MICIU (2025)

La hipótesis plantea que el incremento de la competencia, impulsado por la expansión de las universidades privadas, ha llevado a las universidades públicas a intensificar y adaptar sus estrategias publicitarias, especialmente en medios digitales.

El objetivo general es identificar las principales tendencias en la estrategia publicitaria universitaria. Como objetivos específicos se diferencian: (1) analizar la estrategia de medios, atendiendo a la inversión, presencia y formatos utilizados; (2) examinar la estrategia visual o creativa, a través de los códigos de representación (tipografía, color, imagen y composición); y (3) estudiar la estrategia discursiva del mensaje, centrada en los eslóganes y valores comunicados.

La metodología combina el análisis de datos secundarios, con un análisis de contenido de campañas publicitarias de universidades públicas y privadas en España, delimitadas temporalmente entre 2023 y 2025 y seleccionadas mediante criterios de relevancia y representatividad. Infoadex (2025).

Los resultados permitirán identificar diferencias entre modelos comunicativos y evaluar su evolución en el contexto digital.

Palabras clave: Universidades españolas; estrategia; publicidad; medios; inversión

Referencias bibliográficas

Infoadex (2025). *Informe de la inversión publicitaria en España*.
<https://www.infoadex.es/es/reports/resumen-estudio-de-inversiones-2025>

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. (2025). *Datos y cifras del sistema universitario español*. NIPO 151-24-012-9. Edita SGT.
<https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/detalle-publicacion/MICIU/Datos-y-cifras-del-Sistema-Universitario-Espanol-2025-2026.html>

Ortega, E., Arranz, I. y Martín, N. (2023a). Precio de la publicidad en los medios: análisis de la evolución de los precios de compra de espacios publicitarios y condicionantes de negociación en España. *Palabra Clave*, 26(3), 26-38.
<https://doi.org/10.5294/pacla.2023.26.3>

Raquel García Patón

La audiodescripción en los productos audiovisuales para niños

Universidad de Valladolid

raquel.garcia.paton@uva.es

La audiodescripción (AD), como recurso de accesibilidad empleado en el ámbito audiovisual para proporcionar una descripción auditiva de los elementos visuales de una obra, se ha consolidado como una disciplina en alza dentro de los Estudios de Traducción en los últimos tiempos, como reflejo de su creciente presencia en la sociedad (Fryer, 2016; Orero, 2012; Taylor & Perego, 2022). Por este motivo, son

cada vez más las normativas y guías de estilo -públicas y privadas- que se desarrollan con el fin de arbitrar la implementación de la AD de acuerdo a criterios estilísticos comunes (Matamala & Orero, 2013), adaptándose a los nuevos formatos de consumo audiovisual marcados por la emergencia de las plataformas de *streaming* (Szarkowska & Jankowska, 2025). Aunque estas normativas suelen formularse en términos generales, sin prestar especial atención a los distintos géneros cinematográficos ni al perfil del público destinatario (Torre, 2023), resulta necesario considerar las características particulares de todos los grupos de audiencia, y en especial, del público infantil, dadas las necesidades específicas que este grupo presenta, como así se recoge en disciplinas, como es el caso del subtulado para sordos (Zárate, 2021). En este contexto, el presente trabajo plantea un análisis y posterior comparación de diferentes normativas y guías de estilo de AD con el objeto de analizar cómo se aborda el tratamiento del guion audiodescrito para público infantil siguiendo una ampliación de la taxonomía propuesta por Torre (2023), en la que se establecen una serie de parámetros de comparación que abordan los aspectos que se incluyen en las normativas, con el objeto de identificar la información que se recoge para elaborar una propuesta de mejora.

Palabras clave: traducción audiovisual, audiodescripción, normativas, plataformas *streaming*, público infantil

Referencias bibliográficas

- Fryer, L. (2016). *An introduction to audio description: A practical guide*. Routledge.
- Matamala, A. & Orero, P. (2013). *Standardising Audio Description*. Italian Journal of Special Education for Inclusion.
- Orero, P. (2012). *Audio Description Behaviour: Universals, Regularities and Guidelines*. International Journal of Humanities and Social Science.
- Taylor, C. & Perego, E. (2022). *The Routledge Handbook of Audio Description*. Routledge.
- Torre López, A. (2023). *Audiodescripción guidelines: UNE 153020 Standard and Netflix Style Guide*. En Professional Communication and Translation Studies, 16, 88-100, disponible en https://www.sc.upt.ro/attachments/article/766/03_01_Lopez.pdf
- Szarkowska, A. & Jankowska, A. (2025). *Introducing Audiovisual Translation*. Routledge.
- Zárate, S. (2021). *Captioning and Subtitling for d/Deaf and Hard of Hearing Audiences*. (pp. 34-38). UCL Press.

Dr. Inés González Aguilar

Universidad de León

igonza@unileon.es

Hablar vino en varias lenguas: estrategias, ideologías y didáctica del plurilingüismo en el discurso vitivinícola

El creciente carácter internacional del sector vitivinícola ha convertido el plurilingüismo en un elemento central de su comunicación. Sin embargo, su estudio se ha abordado de forma fragmentada, ya sea desde la perspectiva del análisis del discurso, la didáctica de lenguas o la fraseología especializada. Esta comunicación propone un enfoque integrador que concibe el plurilingüismo como un fenómeno multifuncional, cuyas manifestaciones y efectos varían en función del contexto y del objetivo comunicativo.

El objetivo principal es analizar cómo se articula el plurilingüismo en el discurso vitivinícola contemporáneo y qué funciones desempeña en distintos ámbitos: estratégico (marketing y posicionamiento), discursivo (construcción de mensajes en webs), didáctico (uso en contextos de aprendizaje en tándem) e ideológico (representaciones de género en la fraseología del vino). Para ello, se adopta una metodología cualitativa basada en estudios de caso múltiples, que permite explorar el fenómeno desde diferentes ángulos sin reducirlo a un único corpus.

El primer estudio de caso examina el uso de distintas lenguas en páginas web de bodegas, prestando atención a la selección lingüística, la adaptación de contenidos y las funciones comunicativas asociadas a cada lengua. El segundo analiza la reutilización de estos materiales en contextos didácticos, donde el plurilingüismo se convierte en herramienta de mediación y construcción de competencias comunicativas. El tercer estudio se centra en la fraseología vitivinícola, explorando cómo determinadas expresiones vehiculan representaciones de género y contribuyen a la construcción simbólica del sector.

Los resultados preliminares sugieren que el plurilingüismo no actúa únicamente como recurso de accesibilidad, sino como estrategia de valorización, diferenciación y legitimación. Asimismo, se observa que su uso en didáctico favorece procesos de mediación lingüística y cultural, mientras que el análisis fraseológico revela la persistencia de marcos ideológicos que merecen una revisión crítica.

En conjunto, la propuesta pone de relieve la necesidad de abordar el plurilingüismo desde una perspectiva transversal e interdisciplinar, capaz de integrar dimensiones comunicativas, pedagógicas e ideológicas. Este enfoque no solo contribuye a una mejor comprensión del discurso especializado del vino, sino que abre nuevas vías para su aplicación en contextos profesionales y formativos.

Palabras clave: Plurilingüismo. Didáctica de las lenguas. Fraseología. Estudios de género. Vitivinicultura

Referencias bibliográficas

Asensio Ferreiro, M. D. (2022). Un nuevo paradigma: la competencia comunicativa multilingüe (CCM). *Phrasis*, 6, pp. 136-149

González Aguilar, I. (2023). *Enseñanza y aprendizaje de la lengua y la cultura vitivinícolas: aunar la didáctica de las lenguas extranjeras y la formación de traductores para crear un perfil profesional orientado al sector vitivinícola*.

Ruiz Santolaya, A. (2023). Marketing del vino: estrategia, valor y digitalización. En: S. Martínez Berriobeña (Ed.). ESIC.

Dr. Ganna Khodorenko

La traducción de la novela gráfica: un enfoque multimodal y paratraductivo a partir de Persépolis

Universidad de Valladolid

ganna.khodorenko@uva.es

La traducción de la novela gráfica puede entenderse como un espacio en el que texto e imagen no funcionan de manera separada, sino como un tejido visual y verbal que construye significado de forma conjunta. En este trabajo se defiende que traducir este tipo de obras implica leer y reinterpretar ese entramado semiótico, donde cada elemento gráfico actúa como una pieza dentro de un mapa de significado más amplio.

El estudio se centra en *Persépolis 1* (Satrapi, 2003), analizando sus versiones en inglés, francés y español. A partir de este corpus, se observa cómo los fenómenos multimodales —como la composición de página, la organización visual, la relación entre imagen y texto o la distribución del contenido narrativo— condicionan las soluciones traductológicas adoptadas en cada versión.

Desde el marco de la multimodalidad desarrollado por Kress y van Leeuwen (2006) y de la paratraducción formulada por Frías y Ferreiro-Vázquez (2024), se plantea que el proceso traductor no se limita a trasladar palabras, sino que implica reconfigurar un mapa visual de significados. Cada decisión traductológica responde, en parte, a cómo estos elementos visuales guían la lectura y la interpretación cultural de la obra.

Como aportación principal, este trabajo propone una lectura paratraductiva que utiliza el concepto de “mapa visual” para justificar cómo los fenómenos multimodales influyen directamente en las estrategias de traducción. De este modo, se muestra que la traducción de novela gráfica no solo reproduce contenido, sino que reinterpreta relaciones entre imagen y texto, ajustando el equilibrio entre forma, función y cultura.

Finalmente, se defiende que esta perspectiva permite comprender mejor la complejidad de las obras híbridas y ofrece herramientas para analizar de forma más precisa las decisiones traductológicas en contextos multimodales.

Palabras clave: paratraducción; novela gráfica; multimodalidad; intersemiosis; análisis traductológico

Referencias bibliográficas

- Satrapi, M. (2003). *Persépolis 1* (A. Agut, Trad.; 2.^a ed.). Norma Editorial. (Obra original publicada en 2000).
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (2006). *Reading images: The grammar of visual design* (2nd ed.). Routledge.
- van Leeuwen, T. (2005). *Introducing social semiotics*. Routledge.
- Frías, J. Y., & Ferreiro-Vázquez, Ó. (2024). Paratraducción: la noción clave para traducir la multimodalidad. *ELUA: Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante*, (42), 177–191.

Biljana Kolundzija Gavranovic

La Eurolingüística y el Sprachbund Europa: un análisis cualitativo-descriptivo de la convergencia en el alemán, español y las lenguas eslavas del sur

Universidad de Valladolid

La Eurolingüística es una disciplina joven que nace con la unificación y ampliación de Europa en los años noventa y se consolida en 2007. La esencia de este ámbito de especialidad —de determinación interdisciplinar y cosmopolita— se halla en la identificación de similitudes entre las lenguas europeas: “Die Eurolinguistik ist die Wissenschaft von den sprachlichen Gemeinsamkeiten in Europa” (Reiter, 1991, p. 51). Partiendo del concepto de *Standard Average European* (SAE), acuñado por Whorf (1941), y los universales de Greenberg (1963), la disciplina encuentra su base científica en la tipología por areales (*Arealtypologie*) de Haarmann (1976). Será a partir de los años noventa que proliferan los estudios basados en la visión de Europa como un areal lingüístico, *Sprachbund Europa*, que integra cuatro grandes familias indoeuropeas: la románica, germánica, baltoeslava, balcánica y fino-húngara.

Este marco teórico fue central en el proyecto EUROTYP (Typologie europäischer Sprachen) de European Science Foundation (1990-1994 y 1998-2007), cuya primera piedra puso Bechert (1981) y que destaca por sus datos empíricos sobre la gramática europea. El areal lingüístico europeo está ampliamente corroborado por los

datos de EUROTyp que a menudo es tratado como el máximo ejemplo de la Euro-lingüística (Hinrichs, 2010). En la actualidad, la Euro-lingüística moderna se halla definida por el modelo de *Sprachbund Europa*, propuesto por König y Haspelmath (1999). Partiendo de una metodología cualitativo-descriptiva y sustentándose en los estudios contrastivos de dichos autores, así como en las aportaciones de Haspelmath (2011) y Hinrichs (2019), el presente trabajo analiza en qué medida existen estructuras de convergencia sintáctica y semántica entre el alemán, el español, el bosnio, el croata y el serbio, frente a las históricas tendencias puristas de las lenguas eslavas y germánicas.

Los resultados del análisis sincrónico respaldan la integración de estos sistemas en el ámbito europeo, situando a la ‘vecindad’ como el motor de la igualdad sígnica (Reiter, 1991). Este fenómeno evidencia que el origen de la convergencia europea reside en la interacción humana que se refleja en los sistemas lingüísticos (Grzega y Hinrichs, 2025; Reiter, 1991; Weinreich, 1953).

Palabras clave: Euro-lingüística, Sprachbund Europa, tipología areal, convergencias, lingüística contrastiva

Referencias bibliográficas

- Haspelmath, M. (2001). The European Linguistic Area: Standard Average European. En Haspelmath et al. (Eds.), *Language typology and language universals*, Vol. 2, pp. 1492–1510.
- Hinrichs, U. (2019). Wie “europäisch” ist das Serbokroatische? *Zeitschrift Für Balkanologie*, Vol. 55, 1, pp. 74–89.
- König, E., & Haspelmath, M. (1999). Der europäische Sprachbund. En Reiter, N. (Eds.), *Euro-linguistik*, pp. 111-128. Harrassowitz Verlag.
- Grzega, J., Hinrichs, U. (2025). Major developments and perspectives of Euro-linguistics. En Grzega, J. (Ed.), *The Routledge Handbook of Euro-linguistics*, pp. 17-31. Routledge.
- Reiter, N. (1991). Ist die Euro-linguistik eine Gotteslästerung? In Feldbusch et al. (Eds.) *Neue Fragen der Linguistik. Akten des 25. Linguistischen Kolloquiums*. Paderborn 1990. Tubinga, pp. 109-113. Max Niemeyer Verlag.

Geisy Labrada Hernández

La variación diatópica en la traducción al inglés de la fraseología zoomorfa cubana: dificultades y estrategias

Universidad Rey Juan Carlos

geisy.lhernandez@urjc.es

Este estudio parte de la tesis doctoral Construcciones verbales fijas zoomorfas en el español de Cuba: variantes y propuesta de traducción al inglés (2024), enfocada en la elaboración de las fichas fraseológicas de 452 unidades fraseológicas (UF) zoomorfas de uso en el español de Cuba para su registro en el diccionario fraseológico electrónico multilingüe del Grupo de fraseología y traducción multilingüe (FRASYTRAM) de la Universidad de Alicante. Deriva de la constatación del tratamiento insuficiente y desigual de la fraseología diatópica hispanoamericana —y, en particular, de la cubana— en la lexicografía monolingüe y bilingüe, lo que repercute directamente en la práctica traductológica (Mogorrón, 2020).

En el resultado que aquí se presenta se analiza, en específico, la incidencia de la variación fraseológica en la traducción al inglés de la muestra de 452 UF zoomorfas de uso en el español de Cuba. Se subraya la variación diatópica como factor determinante en la selección de estrategias traductoras (Vega y Martín, 2000), dado que las UF cubanas incorporan elementos léxicos, semánticos y pragmáticos propios de su contexto sociocultural.

Para ello, se ha concebido una metodología basada en herramientas y principios de la fraseología, la traducción, la lingüística de corpus y la fraseografía. En concreto, para la propuesta de traducción se han combinado dos estrategias complementarias. La primera consiste en la búsqueda crítica de equivalentes en fuentes lexicográficas y fraseográficas de referencia —diccionarios generales de inglés, plataformas digitales especializadas y recursos fraseológicos bilingües— evaluando su pertinencia en relación con los contextos de uso documentados en la base de datos compilada a partir del vaciado de diccionarios cubanos, la observación científica y la herramienta Webcorp. La segunda estrategia se basa en la competencia fraseológica propia, que permitió identificar equivalentes parciales o alternativas no registradas, para lo que también se recurrió a sinónimos, variantes y construcciones metafóricas similares. En todos los casos se priorizó la equivalencia funcional, a partir de tres niveles: equivalencia total, equivalencia parcial y equivalencia nula.

Entre las principales dificultades identificadas, destaca que la variación diatópica introduce complejidades adicionales en la praxis traductológica, debido, sobre todo, a la escasa representación de las UF en productos lexicográficos bilingües y monolingües. A ello se suman problemáticas como la desautomatización, las falsas variantes o la variación no permitida. Los resultados muestran que la traducción de UF diatópicas —de las cubanas en este caso— requiere un análisis contextual riguroso y una aplicación flexible de estrategias de equivalencia. Asimismo, este estudio evidencia la importancia de recursos fraseográficos multilingües como FRASYTRAM, que permiten visibilizar la diversidad geolingüística del español y ofrecen herramientas prácticas para la traducción de UF con valores culturales y

metafóricos complejos, lo que contribuye a la praxis traductológica y a la investigación aplicada en fraseología contrastiva.

Palabras clave: fraseología; traducción; variación diatópica; equivalencia fraseológica; español de Cuba

Referencias bibliográficas

- Labrada, G. (2024). *Construcciones verbales fijas zoomorfas en el español de Cuba: variantes y propuesta de traducción al inglés*. [Tesis doctoral]. Universidad de Alicante. <http://hdl.handle.net/10045/160193>
- Mogorrón, P. (2020). Análisis multidisciplinar del fenómeno de la variación fraseológica en traducción e interpretación. *MonTI*, Special Issue 6, 36-64. <http://dx.doi.org/10.6035/MonTI.2020.ne6.1>
- Vega, M. y Martín, R. (2000). *Traducción, metrópoli y diáspora. Las variantes diatópicas en traducción*. Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores. Universidad Complutense de Madrid.

Victoria Miralles Wieczorek

De la hipótesis a la tesis: redistribución semiótica en la traducción del cómic

Universidad de Alicante

victoria.miralles@ua.es

La tesis examina la traducción del cómic como una práctica multimodal e intersemiótica a partir de un estudio de caso comparativo de *Der Umfall* (Ross 2018) y su traducción al español *Aprendiendo a caer* (Cruz-Santaella 2024). El trabajo parte de la premisa de que el cómic funciona como un sistema verboicónico integrado, en el que texto, imagen, tipografía y disposición espacial contribuyen conjuntamente a la construcción del sentido. Sobre esta base, el estudio plantea como hipótesis inicial que los procesos de traducción tienden a privilegiar el componente verbal, lo que puede generar desplazamientos en la coherencia intermodal del texto meta.

Desde un enfoque cualitativo y comparativo, y en el marco de los Estudios Descriptivos de Traducción, el análisis explora esta hipótesis mediante un modelo analítico multimodal diseñado para identificar transformaciones formales, narrativas, semióticas y socioculturales entre el texto origen y el texto meta. Se presta especial atención a cómo las decisiones traductorales afectan al ritmo narrativo, a la representación de la oralidad y a la construcción narrativa de la discapacidad.

El análisis sugiere que el fenómeno no puede explicarse plenamente en términos de una dominancia estable del modo verbal. Más que confirmar un desequilibrio

jerárquico entre modos, el estudio de caso apunta a procesos de redistribución semiótica en los que las modificaciones verbales reorganizan el equilibrio intermodal de la obra. El tránsito de la hipótesis a su reformulación implica así un desplazamiento conceptual. Desde esta perspectiva, la traducción del cómic puede entenderse no como una mera sustitución lingüística, sino como una negociación dinámica del significado multimodal, con implicaciones éticas para la representación de subjetividades no normativas.

Palabras clave: traducción de cómic; multimodalidad; verboiconicidad; coherencia intermodal; representación de la discapacidad

Referencias bibliográficas

- Groensteen, Thierry. (1999) *Système de la bande dessinée*. París: Presses Universitaires de France. Citado por la traducción inglesa de Bart Beaty & Nick Nguyen: *The system of comics*. Jackson: University Press of Mississippi, 2007.
- Kress, Gunther. (2010) *Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication*. London: Routledge.
- Toury, Gideon. (2012) *Descriptive Translation Studies – and Beyond*. Revised edition. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.

Dr. Juan Pedro Morales Jiménez

De bons vins, bon vinaigre. ¿Cómo se cata el vinagre en francés?

Universidad de Valladolid

juanpedro.morales@uva.es

La cultura vitivinícola española y francesa goza de un gran prestigio a nivel nacional e internacional. En el caso del vinagre español, hemos observado cómo su consumo sibarita y las ventas han aumentado exponencialmente, lo cual ha generado textos de gran riqueza terminológica y cultural y, como consecuencia, nuevas necesidades comunicativas para el receptor lego. En pasados estudios, enumeramos las características de los textos en español y en inglés estadounidense. No obstante, no profundizamos en otra potencia productora de vino: Francia. Por dicho motivo, partimos de la premisa de que la nota de cata del vinagre de vino en francés cuenta con un extenso caudal terminológico. De igual modo, hemos comprobado cómo se traducen los términos españoles al francés, indagando en aquellas unidades con mayor carga cultural. Como medio para comprobar ambas afirmaciones, nutrimos AcetiCorpus con un corpus paralelo (fichas técnicas en español y sus traducciones al francés) y otro comparable (originales en francés). Gracias a esta ampliación, conocimos que aún es necesario seguir incentivando la traducción y

localización del vinagre a Francia, puesto que la redacción de textos es limitada. Desde una perspectiva terminológica, concluimos que existe un gran abanico de términos procedentes de la lengua general con carga especializada y que hay similitudes con los productos españoles, lo que facilita su traducción y exportación. En el versado de los términos y de los culturemas, ha primado la traducción mediante técnicas convergentes, es decir, aquellas que se orientan hacia la extranjerización. Dada la riqueza sensorial recopilada, decidimos generar la traducción de la rueda de los aromas en español y otra de los productos franceses. Este estudio continúa la trayectoria de una línea dentro de la lengua de la vid y el vino que busca mejorar la perspectiva y la comprensión del vinagre a nivel nacional e internacional.

Palabras clave: lengua de la vid y el vino; nota de cata; terminología vitivinícola; culturemas; rueda de los aromas

Referencias bibliográficas

- Ibáñez Rodríguez, M. (2017). *La traducción vitivinícola: Un caso particular de traducción especializada*. Editorial Comares.
- Luque Janodet, F. (2022). Hacia una caracterización del discurso de la cata de vino como lengua de especialidad. *Onomázein*, (58), 01–17. <https://doi.org/10.7764/onomazein.58.01>
- Martínez Lanzán, G. (2022). Si el vino hablara... El lenguaje de la cata. En M. Ibáñez Rodríguez (Ed.), *Enotradulengua. Géneros y tipos textuales en el sector del vino* (pp. 75-104). Peter Lang.
- Pascual Cabrerizo, M. y Martínez Lanzán, G. (2023). La traducción vitivinícola: Un caso especial de traducción especializada con distintas aplicaciones didácticas. *CLINA Revista Interdisciplinaria de Traducción, Interpretación y Comunicación Intercultural*, 9(2), 41-58. <https://doi.org/10.14201/clina2023924158>
- Sierra Soriano A. y Mogorrón Huerta P. (2003). Quels termes pour parler de vin? étude contrastive français-espagnol. En I. Iñarrea Las Heras y M. J. Salinero Cascante, *El texto como encrucijada: estudios franceses y francófonos* (pp. 591-603). Universidad de La Rioja.

Gloria Viviana Nieto Martín

Universidad de Alicante

viviana.nietom@gmail.com

Aplicabilidad en la traducción del análisis sobre variación léxica y equivalencia semántica de locuciones verbales somáticas (LVS) usadas en España y Colombia

Diversos trabajos muestran el interés por el estudio de la variación diatópica de los nombres de las partes del cuerpo en el ámbito hispánico, tanto de unidades léxicas aisladas (Julià Luna, 2010) como de constituyentes de unidades fraseológicas (Olza Moreno, 2011, Nieto Martín 2022). Estos trabajos evidencian que la cabeza y sus partes son los somatismos más productivos en la fraseología española y, en consecuencia, los más estudiados (Baran à Nkoum, 2015; López Rodríguez, 2010). Precisamente, durante el desarrollo de la tesis doctoral «Análisis de la variación léxica y de la equivalencia semántica de las locuciones verbales somáticas usadas en el español peninsular y en el español de Colombia», hemos constatado que el somatismo ‘cabeza’ cuenta con el mayor número de registros (1518; 46 %) en la base de datos de locuciones verbales somáticas (LVS) creada para nuestra investigación, donde la categoría cabeza-inteligencia contiene el mayor número de LVS (264; 8 %) y de variantes somáticas (20) (Nieto Martín, 2024). En este sentido, con el fin de evidenciar la aplicabilidad en el campo de la traducción de los resultados de nuestro análisis sobre variación léxica y equivalencia semántica de las LVS usadas en España y Colombia, realizamos un ejercicio de análisis de 103 LVS con el significado de ‘cavilar o pensar mucho en una cosa’, variantes fraseológicas entre sí, con marcas diatópicas y diafásicas propias que suponen matices de uso ligeramente diferentes. Así, dividimos el análisis en tres fases: primero, revisamos el tratamiento lexicográfico de la variación léxica de las LVS en diccionarios monolingües y bases de datos; luego, revisamos el tratamiento lexicográfico de la sinonimia fraseológica en las traducciones y las definiciones de las LVS en diccionarios bilingües español-inglés, y, finalmente, analizamos la traducción al inglés de las LVS, aisladas y en contexto, generadas por dos motores de traducción automática neuronal (Google Translate y DeepL). En la ponencia que proponemos, describiremos el procedimiento metodológico que seguimos y comentaremos los hallazgos relevantes de cada fase de análisis.

Palabras clave: locuciones verbales somáticas (LVS), variación léxica, equivalencia semántica, español de Colombia, español ibérico

Referencias bibliográficas

- Baran à Nkoum, P. (2015). Estudio contrastivo español-francés de las locuciones verbales somáticas relativas a la cabeza. Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral.
- Julià Luna, C. (2010). Estructura y variación en el léxico del cuerpo humano. Universidad Autónoma de Barcelona. Tesis doctoral.
- López Rodríguez, I. (2009). ¡Que no se te vaya la olla! Estudio lingüístico-cognitivo del campo semántico de la ‘cabeza’. Tonos. Revista Electrónica de Estudios Filológicos, 17.

- Nieto Martín, G. V. (2022). 'Abrir la boca' y 'abrir el pico': locuciones verbales somáticas usadas en Colombia y España. En M. Ibáñez Rodríguez y C. Cuéllar Lázaro (Eds.), *De la hipótesis a la tesis: traductología y lingüística aplicada* (pp. 187-208). Editorial Comares, S. L.
- Nieto Martín, G. V. (2024). Variación léxica de las locuciones verbales somáticas del español de Colombia: diatopía, diafasia y polisemia. *ISLAS*, 66(209), e1436. <https://islas.uclv.edu.cu/index.php/islas/article/view/1436>
- Olza Moreno, I. (2011). *Corporalidad y lenguaje. La fraseología somática metalingüística del español*. Peter Lang.

Farah Oulhaci

Universidad de Alicante

farah.oullhaci@gmail.com

Traducción de referentes culturales en subtitulación: análisis comparativo español-francés-árabe en *La.casa.de.papel*.

La presente investigación se inscribe en el ámbito de la traducción audiovisual (TAV) y tiene como objetivo analizar la traducción de referentes culturales en subtitulación desde una perspectiva comparativa entre el español, el francés y el árabe. En un contexto mediático globalizado, donde los productos audiovisuales circulan de manera transnacional, la transferencia de elementos culturales, como modismos, expresiones idiomáticas, humor, referencias históricas o *realia*, constituye uno de los principales desafíos para el traductor audiovisual.

El estudio toma como caso de análisis la quinta temporada de la serie *La casa de papel*, una producción de amplia difusión internacional que presenta una notable densidad de referencias culturales y lingüísticas propias del contexto hispánico. A partir de este corpus, se examinan las estrategias traductológicas empleadas en subtitulación, tales como la adaptación, la explicitación, la sustitución o la omisión, teniendo en cuenta las restricciones espaciotemporales inherentes a esta modalidad.

Desde un enfoque funcionalista, la investigación destaca el papel del subtitulador como mediador intercultural, encargado de equilibrar la fidelidad al texto original con la accesibilidad y la comprensión del público meta. Metodológicamente, el trabajo combina una revisión teórica con un análisis empírico basado en ejemplos extraídos del corpus, así como en datos obtenidos mediante encuestas dirigidas tanto a profesionales de la traducción como a espectadores, lo que permite evaluar la recepción de las distintas soluciones traductológicas.

Asimismo, se incorpora una reflexión sobre el impacto de las herramientas de traducción asistida y sistemas basados en IA, en particular la traducción automática y la inteligencia artificial, en los procesos actuales de subtitulación, poniendo de relieve su eficiencia operativa y sus limitaciones en la transferencia de referentes culturales.

Palabras clave: traducción audiovisual; subtitulación; referentes culturales; enfoque funcionalista; inteligencia artificial.

Referencias bibliográficas

Díaz Cintas, J. y Remael, A. (2021). *Subtitling: Concepts and Practices*. Londres: Routledge.

Nord, C. (2018). *Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained*. Londres: Routledge.

Pedersen, J. (2011). *Subtitling Norms for Television: An Exploration Focusing on Extralinguistic Cultural References*. Ámsterdam: John Benjamins.

Dr. Elena Pérez Estevan

Dimensión emocional y prácticas discursivas en la interpretación sanitaria en el final de la vida

Universidad de Alicante

elena.perezestevan@ua.es

En las últimas décadas, los Estudios de Traducción e Interpretación han mostrado un creciente interés por el papel de los factores cognitivos y emocionales en la práctica profesional. En particular, la dimensión afectiva, que abarca la empatía, el estrés y la gestión emocional, resulta fundamental para comprender el desempeño de los intérpretes en contextos complejos. En el ámbito de la Interpretación en los Servicios Públicos (ISP), y especialmente en el entorno sanitario, los/las intérpretes participan en interacciones caracterizadas por una alta carga emocional, como aquellas relacionadas con el final de la vida y los procesos de duelo.

En paralelo, las crisis globales recientes y los conflictos internacionales, han incrementado la vulnerabilidad de poblaciones alófonas y han intensificado la necesidad de servicios de interpretación en situaciones críticas (Federici, 2020; Suh y Punnett 2022). En estos contextos, una comunicación eficiente no solo depende de la transferencia lingüística, sino también de la capacidad de gestionar el impacto emocional derivado de la interacción (Herring y Walczyński, 2024). No obstante, sigue existiendo una falta de estudios centrados específicamente en el papel del

intérprete en contextos de final de vida. El presente trabajo aborda esta laguna mediante un enfoque integrador que combina el análisis discursivo y la exploración de experiencias profesionales. Por un lado, se examina el uso del lenguaje en la comunicación de malas noticias y en situaciones de duelo, a partir del análisis de interacciones sanitarias reales en contextos con y sin interpretación. El análisis de las prácticas discursivas permite identificar cómo el lenguaje contribuye a facilitar —o dificultar— la comprensión, la expresión emocional y la construcción de empatía en contextos de final de vida.

Por otro lado, el estudio explora las percepciones de intérpretes y profesionales sanitarios y se atiende a variables como la empatía terapéutica, la resonancia afectiva y la distancia emocional, así como a estrategias de afrontamiento como la participación en grupos de apoyo. Los resultados preliminares sugieren que la presencia de intérpretes profesionales mejora la calidad de la comunicación y favorece una mayor claridad lingüística así como una mejor atención a las necesidades emocionales de los/las pacientes.

En conjunto, esta investigación tiene como objetivo analizar el papel del lenguaje, la empatía y la gestión emocional en la interpretación sanitaria en contextos de final de vida y duelo, así como identificar necesidades formativas que contribuyan a una atención más equitativa, humanizada y sostenible.

Palabras clave: co-construcción del significado; final de vida y duelo; gestión de la comunicación; interacción mediada por intérprete; resonancia afectiva

Referencias bibliográficas

- Federici, F. M. (2020). Translation in contexts of crisis. En *The Routledge Handbook of Translation and Globalization* (pp. 176–189). Routledge.
- Herring, R., & Walczyński, M. (2024). Emotions, stress and related phenomena in public service interpreter and translator education and training. *FITISPos International Journal*, 11(1), 9–27. <https://doi.org/10.37536/FITISPos-IJ.2024.11.1.394>
- Suh, C., & Punnett, L. (2022). High emotional demands at work and poor mental health in client-facing workers. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(12), 7530.

Dr. Christophe T. R. Rabiet

Del doctorado a la consolidación académica: experiencias y estrategias en Traductología

Universidad de Valladolid

crabiet@uva.es

[Ponencia.de.apertura]

La transición desde el doctorado hasta las primeras etapas de la carrera académica constituye un periodo clave en la formación investigadora, especialmente en un ámbito interdisciplinar como la Traductología. En este contexto, la presente intervención propone una reflexión basada en la experiencia del ponente, desde el inicio de su tesis doctoral —defendida en 2023 en el Programa de Doctorado Interuniversitario en Traductología, Traducción Profesional y Audiovisual— hasta su situación actual como profesor ayudante doctor en la Universidad de Valladolid.

A partir de este recorrido, se abordarán cuestiones fundamentales para el desarrollo académico de los doctorandos, tales como la compatibilización de la investigación doctoral con la formación transversal, las estrategias de publicación durante el doctorado, la planificación y aprovechamiento de estancias de investigación, así como la participación en proyectos y grupos de investigación. Asimismo, se reflexionará sobre la evolución de las líneas de investigación tras la defensa de la tesis y los retos asociados a la consolidación en la etapa postdoctoral temprana.

La trayectoria del ponente, que combina experiencia docente universitaria continuada desde 2018 y una progresiva integración en la investigación académica hasta su incorporación como profesor ayudante doctor en 2025, permite ofrecer una perspectiva aplicada y realista sobre los desafíos del itinerario investigador en Traductología.

Esta intervención no se plantea como una comunicación científica al uso sino como un espacio de diálogo orientado a compartir prácticas, resolver dudas y ofrecer herramientas útiles a doctorandos en distintas fases de su investigación. De este modo, se pretende contribuir a una comprensión más aplicada del proceso investigador, fomentando el intercambio de experiencias y la construcción de redes académicas.

Dr. Sara Rupérez León

Hacia la construcción de marcos semánticos desde el prisma cultural: una propuesta metodológica aplicada al ámbito forestal

Universidad de Valladolid

sara.ruperez@uva.es

La adquisición del conocimiento surge de procesos asociativos en los que los conceptos se activan a través del lenguaje. Este entramado cognitivo puede representarse mediante marcos semánticos (*frames*), entendidos como estructuras

conceptuales que describen los conceptos y sus relaciones semánticas dentro de un ámbito de especialidad (Faber, 2015). Los marcos emergen de procesos cognitivos situados en contextos culturales específicos, lo que significa que están condicionados por la forma en la que una comunidad conceptualiza y lexicaliza la realidad. Sin embargo, las metodologías sistemáticas para su construcción no han abordado de manera exhaustiva la influencia de las dimensiones cultural y terminológica en su desarrollo. La integración de la dimensión cultural en la construcción de los marcos pretende así contribuir tanto a la representación del conocimiento especializado como a la adquisición de la terminología en entornos multilingües. Partiendo de esta premisa, este estudio propone una aproximación metodológica para la construcción de marcos semánticos dependientes de la lengua y la cultura con base en los postulados de la Semántica de Marcos (Fillmore, 1982) y la Terminología Cultural (Diki-Kidiri, 2022). Esta investigación se centra en el ámbito de la silvicultura sostenible en español y francés, un dominio de interés social y medioambiental cuya terminología carece actualmente de una amplia descripción en los recursos terminológicos especializados, como EcoLexicon o DicoEnviro. La construcción de los marcos en ambas lenguas se fundamenta en el análisis léxico-semántico del corpus FORESCOR (2 124 653 palabras), un corpus comparable compilado a partir de 296 textos forestales en español y francés. Esta propuesta metodológica, basada en la adopción de un enfoque *corpus-driven* (Biber, 2012), se desarrolla en cuatro etapas: (1) vaciado terminológico del corpus FORESCOR para identificar entidades y procesos con la herramienta Sketch Engine (Kilgarriff et al., 2014); (2) extracción de estructuras argumentales por medio de consultas complejas según los esquemas distribucionales de los términos; (3) anotación semántica de dichas estructuras para generalizar los patrones léxico-semánticos recurrentes en los que se sustentan los marcos; y (4) representación gráfica de los marcos semánticos en español y francés. La comparación de los marcos resultantes conduce a identificar equivalencias interlingüísticas así como a detectar casos de anisomorfismo cultural, lo que demuestra la pertinencia de integrar la dimensión cultural tanto en la adquisición del conocimiento como en la descripción de la terminología forestal.

Palabras clave: marco semántico, silvicultura sostenible, cultura, análisis de corpus, equivalencia interlingüística

Referencias bibliográficas

- Biber, D. (2012). Corpus-based and corpus-driven analyses of language variation and use. En B. Heine, & H. Narrog (Eds.), *The Oxford Handbook of Linguistic Analysis* (pp. 193-197). Oxford: Oxford University Press.

- Diki Kidiri, M. (2022). Cultural Terminology. En P. Faber y M.-C. L'Homme (Eds.), *Theoretical perspectives on Terminology. Explaining terms, concepts and specialized knowledge* (pp. 197-216). John Benjamins Publishing Company.
- Faber, P. (2015). Frames as a framework for terminology. En H. J. Kockaert & F. Steurs (Eds.), *Handbook of terminology* (Vol. 1, pp. 14–33). John Benjamins Publishing Company.
- Fillmore, C. J. (1982). Frame semantics. En *Linguistics in the Morning Calm* (pp. 111-137). The Linguistic Society of Korea. Hanshin.

Abadou Safaa

Estudio de las traducciones de la versión audiovisual de la obra *Pride and Prejudice*, de Jane Austen, del inglés al español, francés y árabe

Universidad de Valladolid

abadou.safaa24@estudiantes.uva.es

Este estudio explora cómo las referencias culturales de la obra literaria *Pride and Prejudice* de Jane Austen del siglo XIX viajan a través de diferentes formas de mediación: desde la traducción del texto a diversas lenguas hasta sus adaptaciones cinematográficas por varios productores, y luego la traducción audiovisual de esas adaptaciones a varias lenguas, especialmente el español, el francés y el árabe. Se presta atención tanto al subtítulo como al doblaje, con el fin de observar qué ocurre cuando se pasa de lo escrito a la imagen, de una lengua a otra.

La pregunta principal es la siguiente: ¿cómo se trasladan, adaptan o transforman los elementos culturales, sociales e históricos propios de Inglaterra en cada etapa? En otras palabras, ¿qué se pierde, qué se modifica o qué se añade, y cómo influyen estas elecciones en la recepción por parte de un público moderno e internacional?

El objetivo es comparar las estrategias empleadas para traducir estas referencias, ya se trate de normas sociales, giros lingüísticos o nombres históricos. También se busca destacar lo que distingue la traducción audiovisual —con sus limitaciones de tiempo, espacio y sincronización— de la traducción literaria, generalmente más libre. Se prestará especial atención a las diferencias entre el subtítulo y el doblaje según las lenguas, para ver cómo cada enfoque gestiona los desafíos culturales.

Desde el punto de vista metodológico, se trata de un análisis cualitativo y comparativo, a partir de extractos de la novela, de sus traducciones, así como de escenas de la película y de sus versiones subtítuladas y dobladas en lengua original, español, francés y árabe. El estudio se apoya en nociones clave de la traductología, como la equivalencia, la adaptación cultural o la traducción intersemiótica, para

descifrar la manera en que se tratan los elementos culturales (Chaume, 2012; Díaz Cintas & Remael, 2007).

Cabe esperar que la traducción audiovisual tienda más bien a simplificar o adaptar las referencias para una comprensión rápida por parte de los espectadores, mientras que la traducción literaria suele preservar mejor los matices, aunque también opere ciertos ajustes. Esta comparación permitirá identificar mejor las especificidades —y los desafíos— propios de cada medio, en línea con los estudios de la traducción cultural (Venuti, 1995).

Nuestro trabajo doctoral está estructurado en cuatro capítulos. El primer capítulo presenta las estrategias generales de la traducción audiovisual. Aborda la historia de la disciplina, las principales definiciones, los diferentes tipos, así como las problemáticas asociadas a cada modalidad de traducción.

El segundo capítulo se centra en las referencias culturales y la toponimia, analizando cómo los elementos culturales y los nombres propios pueden representar desafíos para el traductor.

El tercer capítulo describe el corpus de investigación, es decir, la novela objeto del estudio, exponiendo sus características lingüísticas, estilísticas y culturales pertinentes para la traducción audiovisual.

El cuarto capítulo constituye la parte práctica del estudio, en la que se comparan las estrategias y métodos identificados en los capítulos anteriores, con el fin de analizar la traducción y la adaptación audiovisual del corpus, en particular el tratamiento de las referencias culturales en el subtítulo y el doblaje

Palabras clave: traducción audiovisual, referencias culturales, subtítulo, doblaje.

Referencias bibliográficas

Chaume, F. (2012). *Audiovisual Translation: Dubbing*. Manchester: St. Jerome Publishing.

Díaz-Cintas, J., y Remael, A. (2007). *Audiovisual Translation: Subtitling*. Manchester: St. Jerome Publishing.

Venuti, L. (1995). *The Translator's Invisibility: A History of Translation*. London and New York: Routledge.

Dr. Silvia Sánchez Ferre

Prosodia e ironía en interpretación simultánea: evidencia desde el análisis melódico

Universidad de Alicante

silvia.sanchez@ua.es

En interpretación simultánea, la voz constituye el principal canal de construcción del sentido, ya que el/la intérprete debe transmitir no solo el contenido verbal, sino también la intención comunicativa y los matices pragmáticos del discurso sin apoyo del componente no verbal y bajo fuertes restricciones temporales (Collados Aís, 1998). Desde una perspectiva pragmática, la ironía puede entenderse como un fenómeno comunicativo basado en la discrepancia entre el significado literal y la intención del hablante, cuya interpretación depende de la identificación de determinadas claves contextuales, lingüísticas y prosódicas (Padilla García, 2011). En este sentido, la entonación desempeña un papel central en la percepción y transmisión del efecto irónico.

Partiendo de la hipótesis de que la eficacia en la transmisión de la ironía está relacionada con el dominio de un repertorio melódico específico, este estudio analiza cómo intérpretes profesionales y en formación gestionan los recursos prosódicos en contextos de discurso irónico. Los objetivos son: (1) identificar posibles déficits en la reproducción del efecto irónico en interpretación simultánea y (2) describir los rasgos melódicos que contribuyen a una transmisión eficaz.

El estudio se basa en el análisis acústico de un corpus de fragmentos interpretados al español a partir de dos discursos en francés diseñados *ad hoc*. El análisis melódico se realiza mediante el modelo de Análisis Melódico del Habla (Cantero-Serena, 2002) y el software Praat.

Los resultados preliminares muestran diferencias sistemáticas entre profesionales y estudiantes tanto en la selección como en la estabilidad de los patrones melódicos empleados, lo que repercute en la percepción del efecto irónico. Estos hallazgos aportan evidencia empírica sobre el papel de la prosodia en interpretación simultánea y abren vías para futuras investigaciones y aplicaciones didácticas basadas en datos acústicos.

Palabras clave: interpretación simultánea; prosodia; ironía; análisis melódico del habla, entonación.

Referencias bibliográficas

Cantero-Serena, F. J. (2002). *Teoría y análisis de la entonación*. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

Collados Aís, Á. (1998). *La evaluación de la calidad en interpretación simultánea. La importancia de la comunicación no verbal*. Granada: Comares.

Padilla García, X. A. (2011). ¿Existen rasgos prosódicos objetivos en los enunciados irónicos? *Oralia*, 14, 203-226.

Fayssal Slimani

Análisis de la problemática en la traducción de subtítulos del español al árabe: estudio descriptivo de la película «A tres metros sobre el cielo»

Universidad de Valladolid

fayssal.slimani22@estudiantes.uva.es

La traducción audiovisual, especialmente la subtitulación, constituye un ámbito complejo en el que intervienen factores lingüísticos, culturales, pragmáticos y técnicos. En el caso de la combinación lingüística español-árabe, las diferencias estructurales y socioculturales entre ambas lenguas plantean dificultades específicas que afectan a la transferencia adecuada del significado y a la recepción del producto audiovisual por parte del público destinatario.

La presente investigación tiene como objetivo analizar las principales problemáticas presentes en la traducción de subtítulos del español al árabe tomando como caso de estudio la película española 'A tres metros sobre el cielo', dirigida por Fernando González Molina. El estudio pretende identificar y describir las estrategias de traducción empleadas en los subtítulos árabes y evaluar su eficacia para transmitir el contenido lingüístico y cultural del texto original.

La investigación profundizará en diferentes problemas de traducción, entre ellos la omisión y condensación de información impuestas por las limitaciones espaciales y temporales de la subtitulación, la traducción de expresiones idiomáticas y coloquiales, la adaptación de referencias culturales propias del contexto español, así como la transferencia de registros juveniles y elementos pragmáticos relacionados con el lenguaje cotidiano.

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo seguirá un enfoque descriptivo y cualitativo mediante un análisis comparativo entre los diálogos originales en español y los subtítulos en árabe. Además, se clasificarán las estrategias y dificultades encontradas a partir de propuestas teóricas desarrolladas en los estudios de traducción audiovisual y traductología. Entre las estrategias analizadas se incluirán la adaptación cultural, la equivalencia funcional, la reducción, la omisión y la reformulación.

Se espera que los resultados contribuyan a una mejor comprensión de los desafíos específicos que presenta la subtitulación entre lenguas tipológica y culturalmente distantes. Asimismo, el estudio pretende destacar la importancia de la competencia lingüística y cultural del traductor audiovisual como elemento esencial para facilitar la comunicación intercultural entre el mundo hispanohablante y el arábófono.

Palabras clave: Traducción audiovisual; subtitulación; español-árabe; estrategias de traducción; adaptación cultural.

Referencias bibliográficas

- Díaz Cintas, J. (2007). *Audiovisual Translation: Subtitling*. Manchester: St. Jerome Publishing.
- Gambier, Y. (2013). The Position of Audiovisual Translation Studies. In C. Millán & F. Bartrina (Eds.), *The Routledge Handbook of Translation Studies*. London: Routledge
- Venuti, L. (1995). *The Translator's Invisibility: A History of Translation*. London: Routledge.

Valeria Tamburini

Universidad de Valladolid

valeria.tamburini24@estudiantes.uva.es

Medical Discourse in *Respira*: A Corpus-based Analysis of Specialized Language from Spanish into English

This pilot study investigates the medical terminology of the Spanish series *Respira* (Montero, 2024), focusing on the first three episodes of its debut season. This selection is motivated by the assumption that early episodes are likely to introduce the core narrative structure, character relationships, and domain-specific terminology, thereby providing a representative sample for the analysis.

This paper aims to provide the empirical basis for a large-scale study that adopts a 'role reversal' perspective (Díaz-Cintas & Hayes, 2023), shifting away from the traditional emphasis on English-to-other-languages translation and addressing the increasingly significant yet understudied phenomenon of audiovisual translation (AVT) from Spanish into English.

The study adopts a corpus-based approach and follows a three-phase methodology: first, assessing the series' suitability as a research corpus through quantitative analysis of medical terminology; second, examining translation workflow patterns; and third, selecting the most appropriate AVT mode for the large-scale study.

In the first phase, the series' suitability is assessed in terms of frequency, thematic diversity, and lexical consistency of medical terminology across episodes. In accordance with Cabré (2009), the extracted items include specialized terminological units, popularized medical terms, and general lexical units that acquire terminological value through pragmatic activation in clinical contexts. Classified according to the thematic categories proposed by Lozano and Matamala (2009), these items encompass both formal terminology and medical jargon, and are quantitatively analyzed according to their thematic distribution. Additional quantitative measures, including Term Frequency and Type-Token Ratio, reveal a consistent presence of specialized language and a balanced degree of lexical repetition and variation within the corpus, confirming its suitability for the larger-scale study. The second phase involves a comparative analysis between the original Spanish audio, the Spanish Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing (SDH), and the English versions (SDH and dubbing). SDH are used in this pilot phase as a constrained representation of the source discourse. This enables the observation of condensation and reformulation patterns relevant to translation processes. Preliminary findings reveal a high degree of alignment between English SDH and dubbing, suggesting a shared translation workflow for the English target versions. Accordingly, a comparison between SDH and dubbing is not meaningful for subsequent analysis of translation techniques. Therefore, standard subtitles are selected in the third phase as the most appropriate AVT mode for the large-scale study, as the focus is on interlingual translation rather than media accessibility.

Keywords: Specialized Discourse, Medical Terminology, Corpus-Based Approach, Audiovisual Translation, Spanish-to-English Translation

References

- Cabré, M. T. (2009). La Teoría Comunicativa de la Terminología: una aproximación lingüística a los términos. *Revue française de linguistique appliquée*, 14(2), 9-15. <https://doi.org/10.3917/rfla.142.0009>
- Díaz-Cintas, J., & Hayes, J. (2023). Role reversal: An overview of audiovisual translation into English. *Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura*, 28(2), 1-18. <https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v28n2a01>
- Lozano, D., & Matamala, A. (2009). The translation of medical terminology in TV fiction: An analysis of *Grey's Anatomy* and *House*. *Vigo International Journal of Applied Linguistics*, 6, 73-87. <https://revistas.uvigo.es/index.php/vial/article/view/31>

Dr. Aida Torre López

Universidad de Valladolid

aidatorrelop@gmail.com

La audiodescripción de la comedia: el humor reflejado en la pantalla

La audiodescripción (AD) es un servicio indispensable en la sociedad actual de cara a garantizar la accesibilidad a los medios audiovisuales para todas las personas que precisen de ella. La investigación aquí presentada se centra, así, en la AD de la comedia y, más en concreto, en el tratamiento específico de las escenas cómicas en pantalla. Para poder llevarla a cabo, se trabaja con tres películas españolas: *La familia perfecta* (Echevarría, 2021), *Loco por ella* (de la Orden, 2021) y *Amor de madre* (Caballero, 2022). De forma que se puedan analizar dichas escenas, se sigue el ejemplo de Martínez Sierra (2010), quien, a la hora de estudiar la AD de los chistes, diferencia entre aquellos que tienen que ver con el lenguaje, los que dependen del sonido y los que guardan relación con la imagen, incluido el texto en pantalla.

La hipótesis principal de esta investigación defiende que, si bien es posible que los chistes propios del lenguaje sean la mayoría, aquellos que guardan relación con la imagen también constituyen una parte importante de la carga humorística de estas obras, lo que situaría a la AD como una herramienta necesaria para la transmisión de este humor. Además, tal y como se ha podido observar de manera preliminar en estudios anteriores (Torre López [2025]), las AD del género cómico presentan un mayor número de expresiones y gestos que aquellas pertenecientes a otros géneros cinematográficos. Entonces, cabría pensar que una parte de esas expresiones y gestos podría estar vinculada al humor que caracteriza a este tipo de películas. El objetivo es poder comprobar, en primer lugar, si verdaderamente los chistes que guardan relación con la imagen en pantalla tienen un peso importante en las películas cómicas y, en segundo lugar, si el alto número de expresiones y gestos detectado en estudios anteriores está o no relacionado con estos chistes propios de la imagen. Para poder analizarlo, se contrastan los datos obtenidos en Torre López (2025) con los de esta investigación, con el fin de conocer cuántos de los pasajes de AD que contienen expresiones y gestos en estas películas pertenecen a escenas humorísticas.

Los resultados de esta investigación muestran que la primera parte de la hipótesis es correcta y, aunque los chistes propios del lenguaje son los más numerosos en esta muestra de películas, aquellos que tienen relación con la imagen también suponen una parte importante de su carga humorística. Sin embargo, a pesar de que prácticamente la mitad de los chistes que tienen que ver con la imagen identificados recogen gestos y expresiones de los personajes, los datos cruzados entre esta investigación y la anterior muestran que las expresiones y gestos propios de los chistes no suponen un alto

porcentaje con respecto al número total de estos elementos presentes en las AD de las películas, por lo que, con los datos obtenidos, no se podría afirmar que la mayor presencia de estos elementos en las AD del género cómico en comparación con los demás se deba a su carga humorística.

Palabras clave: accesibilidad a los medios, audiodescripción, comedia, género cinematográfico, humor

Referencias bibliográficas

Martínez Sierra, J.J. (2010). Approaching the audio description of humour. *ENTRECULTURAS*, (2), 87-103.

<https://doi.org/10.24310/Entreculturasertci.vi2.11762>

Martínez Sierra, J. J y Zabalbeascoa, P. (2017). El humor como síntoma de la innovación en la investigación traductológica. *MonTi: Monografías de Traducción e Interpretación*, (9), 29-48.

<https://raco.cat/index.php/MonTI/article/view/338758>

Torre López, A. (2025). *La audiodescripción fílmica: la influencia del género cinematográfico en la audiodescripción de películas españolas* [Tesis doctoral, Universidad de Valladolid]. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/80059>

Zabalbeascoa, P. (2001). La traducción del humor en textos audiovisuales. En M. Duro (Coord.), *La traducción para el doblaje y la subtitulación* (pp. 251-263). Cátedra.

[https://www.academia.edu/3239437/La traducci%C3%B3n del humor en t extos_audiovisuales](https://www.academia.edu/3239437/La_traducci%C3%B3n_del_humor_en_textos_audiovisuales)